

ПИРОПЛАЗМОЗНИ ДАВОЛАШДА ДИМИЗОН ПРЕПАРАТИНИ САМАРАДОРЛИГИ

Каримова Н.У. - катта илмий ходим,
Гафуров А.Г. - в.ф.д. профессор,
Ҳамидов С.Г. - кичик илмий ходим,
Ғойибназаров Қ.Х. - кичик илмий ходим,
Ветеринария илмий-тадқиқот институти

Аннотация. Установлена, что применение димизони при пироплазмозе крупного рогатого скота в дозе по 3 мл на 100 кг живой массы животных обладает слабой, а при применении дважды с интервалом 24 часа выраженной лечебной эффективностью, однако не стерилизует организм животных от возбудителей. Применение димизоне при тяжёлом течении пироплазмоза даёт желаемого результата.

Summary. It has been established that the use of dimizoni for piroplasmosis in cattle at a dose of 3 ml per 100 kg of live weight of animals has weak, and when used twice with an interval of 24 hours, pronounced therapeutic effectiveness, but does not sterilize the animal's body from pathogens. The use of dimizone for severe piroplasmosis gives the desired result.

Калим сўзлар: Қорамолларнинг қон-паразитар касалликлари, пироплазмоз касаллиги, димизон, касаллик қўзғатувчи *B.calcaratus*, димизон препарати.

Мавзунинг долзарблиги. Ветеринария ва чорвачилик соҳасида сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳатларнинг туб негизида аҳолини сифатли ва арзон гўшт-сут маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашдек улуғ мақсадлар мужассамлашган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда қорамолларнинг қон-паразитар касалликлари, жумладан Пироплазмоз билан касалланган қорамолларда тана ҳарорати 40,6-41,0⁰С кўтарилиши, иштаҳа ва қавш қайтаришининг йўқолиши, анемия ва гемоглобинурия (қон сийиш) холатларининг юз бериши ҳамда гемопоэзнинг бузилиши каби клиник белгилари намоён бўладиган касаллик еспубликамизнинг барча ҳудудларида кенг тарқалган ва чорвачиликни ривожлантиришда катта иқтисодий зарар етказди. Иқтисодий зарар, касалланган молларни ўлими, маҳсулдорлигини камайиб кетиши ва ветеринария санитария тадбирларига кетган харажатлардан иборат бўлади.

Шундай экан, чорвачиликда хусусий секторга эътибор кучайтирилган ва чорвачиликни юритишда янги, замонавий тизимни келиб чиқиши ва хориждан қимматбаҳо ва маҳсулдор қорамолларни валютага юртимизга келтирилиши каби соҳада туб ислоҳатлар амалга оширилган бир вақтда пироплазмозга қарши самарадор усулларни ишлаб чиқиш муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Пироплазмоз мавсумий касаллик бўлиб, иксод каналарининг фаоллик, яъни фаслнинг илиқ даврига тўғри келади. Республикамиз ҳудудларида пироплазмозни бир эгалик **B.calcaratus** канаси тарқатади. Каналарнинг нимфа ёки имаго шакли касалликга берилувчан молларни чақиши билан бир вақтда ўз сўлак безларида мавжуд касаллик кўзғатувчи **P.bigeminum** деб номланувчи паразитларни ҳайвон танасига ўтказади. Каналар молларни чаққандан кейин 8-14-кунлари касалликнинг клиник белгилари намоён бўлади. Пироплазмоз билан касалланган қорамолларда тана ҳарорати 40,6-41,0⁰С кўтарилиши, иштаҳа ва кавш қайтаришининг йўқолиши, анемия ва гемоглобинурия (қон сийиш) ҳолатларининг юз бериши ҳамда гемопоезнинг бузилиши кузатилади. Бундай ҳолатда организмда модда алмашуви ҳамда гемопоезнинг бузилиши натижасида интоксикация ҳолатлари кузатилади.

Пироплазмоз билан касалланган молларни даволашда кўпгина доривор воситаларни (имкар-120, имидокарб, диомидин ва хоказо) самарадорлиги ўрганилган ва уларнинг самарадорлиги 80-90 фоиздан ошмаслиги аниқланган. Шунинг учун ҳам кейинги йилларда таркибида асосий таъсир этувчи модда Диминазен Диацетурат 99 фоиз бўлган препаратларни (пиро-стоп, димизон, ва бошқ.) пироплазмозни даволашдаги хусусияти ўрганилди. Натижада уларнинг пироплазмоз касаллигини даволашдаги хусусияти юқори даражада эканлиги исботланди.

Мақсад. Қорамолларни пироплазмоз касаллигини даволашда Димизон препаратини пироплазмоз касаллигини даволашдаги хусусиятини экспериментал ва спонтан касал молларда ўрганиш мақсад қилиб олинган.

Тадқиқот материаллари, услублари ва натижалари. Димизон препарати пироплазмоз кўзғатувчиси **P.bigeminum** касаллик кўзғатувчилари билан чақириладиган қорамоллар пироплазмозни даволашда қорамолни ҳар 100 кг тирик вазнига 2,0 мл дан бир марта қўллаш учун тавсия қилинган бўлиб, унинг 1 мл да 50,0 мг Диминазен Диацетурат 99 фоиз препарати мавжуд. Ушбу препарат хориждан ҳудудимизга кириб келганлиги сабабли унинг пироплазмоз касаллигини даволашдаги самарадорлигини бизнинг иқлим шароитимиз ҳамда штамми (**P.bigeminum**) самарадорлигини ўрганиш мақсад қилиб олинди.

Пироплазмоз билан касал молни даволашда ДИМИЗОН препаратини самарадорлигини ўрганиш бўйича тажрибалар ҳар бир гуруҳда 3 бошдан 3 гуруҳ молларида олиб борилди. Тажрибадаги молларни пироплазмоз билан спонтан касал қорамолдан олинган қон билан териси остига 10 мл дан юбориб юктирилди. Тажрибадаги молларда ҳар куни клиник ва паразитологик текширишлар олиб борилди. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида юктиришдан кейинги дастлабки 8-14 кунлари ҳар учала гуруҳ қорамолларида ҳам тана ҳароратини 39,2-40,0⁰С гача Пироплазмоз билан касалланган қорамолларда тана ҳарорати 40,6-41,0⁰С кўтарилиши, иштаҳа ва кавш қайтаришининг йўқолиши, анемия ва гемоглобинурия (қон сийиш) ҳолатларининг юз бериши ҳамда гемопоезнинг бузилиши кузатилди ҳамда шу билан бир вақтда периферик қон томирларидан олинган суртмаларни ҳар бир

кўриш майдончасида 8-14 фоизгача эритроцитларни пироплазмалар билан зарарланганлиги кузатилди. (1-2-расмлар)

1-расм. Пироплазмоз билан касал молнинг қон сийиши

2-расм. ритроситларда пироплазмаларни ривожланиши.

Шундан сўнг 1-гурух молларини ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига 2,0 мл дан ва 2-гурух молларини ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига 3,0 мл дан кунаро 1 марта димизон препарати териси остига қўлланилди. 3-гурух қорамолларига назорат сифатида препарат қўлланилмади.

Тажрибадаги ва назоратдаги қорамолларда ҳар куни клиник ва паразитологик текширувлар олиб борилди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида димизон қўлланилгандан сўнг иккинчи куни 1-гурух қорамолларини умумий аҳволи қисман яхшиланди, яъни тана ҳароратининг 0,8-0,9⁰С гача тушиши, даволашдан олдин периферик қон томирларидан олинган суртмаларда эритроцитларни пироплазмалар билан зарарланиши 2 баробаргача камайгани кузатилди, кунаро 1 марта димизон қўлланилган 2-гурух молларини умумий аҳволи даволашдан кейинги кунлари яхшиланди, тана ҳарорати физиологик нормага келди, периферик қон томирларидан олинган суртмаларда эритроцитларни пироплазмалар билан зарарланиши 4 баробаргача камайгани кузатилди. Шу билан бир вақтда назоратдаги 3-гурух қорамолларида пироплазмани клиник белгилари ривожланиб борди ҳамда паразитар реакцияси ошиб бориши кузатилди. (1-жадвал).

1-жадвал

Пироплазмоздан даволашда Димизоннинг самарадорлиги.

Гуруҳ	Бош	Кл белгилари ва пар. реакц.	Даволаш усули	Олинган натижалар	Самарадорлик
1	3	T-41,6 ⁰ С, умумий ахв. хомуш, анемия, пар.р. 2-3%	Молни ҳар 100 кг тирик вазнига 2,0 мл дан	Даволашдан кейинги кунлари молнинг умумий аҳволи қисман яхшиланди, тана ҳарорати 0,8-1,0 градусга пасайди, пар.реакц. 1-2 фоизга камайди.	50%
2	3	T-41,6 ⁰ С, умумий ахв. хомуш, анемия, пар.р. 2-3%	Молни ҳар 100 кг тирик вазнига 3,0 мл дан	Даволашдан кейинги кунлари молнинг умумий аҳволи яхшиланди, тана ҳарорати меъёрлашди, пар.реакц. 0,2 фоизгача камайди.	100%
3	3	T-41,8 ⁰ С, умумий ахв. хомуш, анемия, пар.р. 3%	Препарат қўлланилмади	Молларнинг умумий аҳволи оғирлашиб, пар. реакц.ошиб борди-8%	-

Шундан сўнг тажрибадаги 1-гурухга ҳар 100 кг тирик вазнига 2,0 мл дан ва 2-гурухга ҳар 100 кг тирик вазнига 3,0 мл дан Димизон препарати тери орасига қўлланилди. Даволанган қорамолларда клиник ва паразитологик текширишлар олиб борилди. Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасида қорамолларни пироплазмоздан даволашда ҳар 100 кг тирик вазнида 2,0 мл дан қўлланилган Димизон препаратининг самарадорлиги паст 3,0 мл дан қўлланилганда самарадорлик юқори бўлиши аниқланди.

Пироплазмоздан профилактика қилишда Димизон препаратининг самарадорлигини ўрганиш бўйича тажрибалар ҳар гуруҳда 3 бошдан 3 гуруҳга тақсимланган қорамолларда олиб борилди. Тажрибадаги 1-гурухга ҳар 100 кг тирик вазнига 3,0 мл, 2-3-гурухларга ҳар 100 кг тирик вазнига 3,0 мл дан териси остига димизон юборилди. Шундан сўнг 1-гурух қорамолларини препаратни қўллаш билан бир вақтда, 2-гурухни препарат қўлланилгандан сўнг 7-куни, 3-гурухни препарат қўллашдан кейин 14-куни пироплазмоз билан касал молдан олинган қон билан териси остига 10 мл дан юбориб юқтирилди. Юқтирилган ҳайвонларда ҳар куни 20 кун давомида клиник ва паразитологик текширишлар олиб борилди (2-жадвал).

Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасига кўра, *пироплазмозни* билан юқтириш билан бир вақтда ва 7 кундан кейин қўлланилган Димизон препаратининг профилактик самарадорлиги мавжуд аммо, препарат қўлланилгандан 14 кундан кейин самарадорлиги йўқлиги аниқланди.

2-жадвал

Қорамолларни пироплазмоздан профилактика қилишда Димизон препаратининг самарадорлиги

Гуруҳ	Бош сони	Қўлланилган препарат миқдори	Касалликнинг клиник белгилари намоён бўлиши	самара
1	3	100 кг т.в. 3,0 мл дан Димизон юқтириш билан бир вақтда	Касалликни клиник белгилари ва паразитар реакция намоён бўлмади.	35%
2	3	100 кг т.в. 3,0 мл дан Димизон қўллагандан кейин 7- куни юқтирилди	Касалликни клиник белгилари ва паразитар реакция намоён бўлмади.	100%
3	3	100 кг т.в.3,0 мл дан Димизон қўллагандан кейин 14 - куни юқтирилди	Пироплазмозни клиник белгилари намоён бўлиб паразитар реакцияси намоён бўлди.	йўқ

Шундай қилиб, тадқиқотлар натижасига кўра, *пироплазмозни* билан юқтириш билан бир вақтда ва 7 кундан кейин қўлланилган Димизон препаратининг профилактик самарадорлиги мавжуд аммо, препарат қўлланилгандан 14 кундан кейин самарадорлиги йўқлиги аниқланди.

ХУЛОСАЛАР

1. Экспериментал шароитда пироплазмоз билан юқтиришда ўртача кечиши касалланган молларни ҳар 100 кг тирик оғирлигига кунаро 1 марта 3,0 мл дан қўлланилган Димизон препаратининг самарадорлиги юқори даражада бўлиши, оғир кечимда касалланган молларни даволашда эса самараси паст бўлиши аниқланди.

2. Қорамолларни пироплазмоздан даволашда ҳар 100 кг тирик вазнига 2,0 мл дан териси остига қўлланилган Димизон препаратининг самараси 50 фоизни ташкил қилди, аммо 3,0 мл дан қўлланилганда самараси юқори даражада

бўлиши аниқланди.

3. Қорамолларни пироплазмоздан профилактика қилишда Димизон препаратини қўллашдан олинган самарадорлик 7 кунни ташкил қилиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов, Б. А., Гафуров, А. Г., & Тимофеев, Б. А. (1986). Эффективность азидина и диамидина с полиглюкином при пироплазмидозах. *Ветеринария*, (9), 46.
2. Гафуров, А. Г. (2002). Пироплазмидозы крупного рогатого скота и перспективы развития науки в Узбекистане. *Вестник ветеринарии*, (3), 15-16.
3. Гафуров, А. Г. (1996). Распространение пироплазмидозов в Зарафшанской долине. *Ж. Ветеринария*, (3), 17-18.
4. Гафуров, А. Г. (1999). Развитие протозоологической науки в Узбекистане. *Ж. Сельское хозяйство Узбекистана*, (4), 26-27.
5. Гафуров, А. Г. (2013). Основные итоги и перспективы научных исследований по изучению эпизоотической ситуации, разработке средств, методов терапии и профилактики протозойных болезней животных в Узбекистане. *Ветеринарна медицина*, (97), 572-573.
6. Gafurov, A. G. (2002). Pyroplasmidosis of cattle and prospects for the development of science in Uzbekistan. *Bulletin of veterinary medicine*, (3), 24.
7. Гойибназаров, К., & Гафуров, А. (2022). Способ экспресс криоконсервации возбудителя тейлериоза (*theileria annulata*) крупного рогатого скота. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 473-477.
8. Прназаров, К., Отегенова, Ш., Джумамуратов, А., & Гафуров, А. (2022). Факторы защиты импортного крупного рогатого скота Республики Каракалпакстан от кровепаразитарных болезней и современные методы лечения и профилактики. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(2), 104-108.
9. Баратов, Ж. Н., & Гафуров, А. Г. (2017). СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПИРОПЛАЗМОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА. In *СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 95-99).
10. Кучкорова, С. К., & Гафуров, А. Г. (2017). Выделение слабовирулентного штамма *Th. annulata*, пригодного для производства противотейлериозной вакцины. *Аграрная наука*, (1), 22-24.
11. Kuchkorova, S. K., & Gafurov, A. G. (2017). Selection of low-virulent strain of *Th. annulata*, useful for preparation the antitheileriosis vaccine. *Agrarian science*, (1), 22-24.
12. Atoev, E. K., Abdurakhmanov, R. A., Koraev, M. T., Salomov, K. T., & Gafurov, A. G. (2006). Thermo-analytic research thermal amorphous hydroxide of iron; Termoanaliticheskoe issledovanie termicheskikh prevrashchenij amorfnoogo gidroksida zheleza. *Uzbekiston Khimiya Zhurnali*.
13. Турабаев, Н. Ж., Гафуров, А. Г., & Рахимов, А. Т. (2002). СЕРОТЕРАПИЯ И СЕРОПРОФИЛАКТИКА ТЕЙЛЕРИОЗА. *Вестник ветеринарии*, (3), 46-47.

14. Тимофеев, Б. А., Рахматуллин, Э. К., Дмитриева, М. Ю., Цветкова, Н. Н., Каримов, Б. А., & Гафуров, А. Г. (1990). ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЛЛОПУРИНОЛА ПРИ КРОВЕПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. In *ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ В ВЕТЕРИНАРИИ* (pp. 3-9).
15. Karimov, B. A., & Gafurov, A. G. (1984). Therapeutic efficiency of imizole at bovine piroplasmosis and Francaiella infection. *Trudy Vsesoiuznogo instituta eksperimental'noi veterinarii*.
16. Tursunov, M. T., & Gafurov, A. G. (1981). [The effect of therapeutic preparations administered to cattle affected by francaiellosis]. [Russian]. *Trudy UzNIVI Uzbekskij nauchno issledovatel'skij veterinarnyj institut*.
17. Tursunov, M. T., & Gafurov, A. G. (1981). Dejstvie terapevticheskikh preparatov pri fransaielleze krupnogo rogatogo skota. *Trudy UzNIVI Uzbekskij nauchno issledovatel'skij veterinarnyj institut*, 31.
18. Shevchenko, T. N., & Gafurov, A. G. (1980). Distribution of anaplasmosis in cattle in the Uzbek SSR. In *Materialy desiatoi Konferentsii molodykh uchenykh Uzbekistana po sel'skomu khoziaistvu= Proceedings... Conference of Young Agricultural Scholars of Uzbekistan; animal husbandry, Karakul sheep breeding, sericulture, and veterinary science*.
19. Kh, R. T., Tursunov, M. T., Abdullaev, U. A., Sherkulov, N., & Gafurov, A. G. (1980). Lechenie zhivotnykh pri tejlerioze. *Veterinariya*.
20. Kh, R. T., Tursunov, M. T., Abdullaev, U. A., Sherkulov, N., & Gafurov, A. G. (1980). [Treatment of the animals in theileria infestation [protozoan diseases, Veterinary drugs, bovines-general, Uzbek SSR]]. [Russian]. *Veterinariya*.
21. Rakhimov, T. K., Shmunk, E. K., Tursunov, M. T., Tashtemirov, N., & Gafurov, A. (1977). Dimidin and imidocarb for the control of piroplasmoses. *Veterinariia: ezhemesiachnyi naucho-proizvodstvennyi zhurnal*.
22. Тимофеев, Б. А., Дмитриева, М. Ю., Рахматуллин, Э. К., Цветкова, Н. Н., Каримов, Б. А., & Гафуров, А. Г. & Боровков, МФ (1990). Клиническая безопасность аллопуринола. *ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ В ВЕТЕРИНАРИИ*, 10-16.
23. Солихов, Д. Н., Гафуров, А. Г., & Ризоев, Х. Х. (2015). Реконструктивные операции при протяженных стриктурах уретры у больных со склеротическим лихеном полового члена. *Урологические ведомости*, 5(3), 20-22.
24. Орипов, А. О., Гафуров АГ, Ю. Н., Джаббаров, Ш. А., & Кайпанов, М. Т. Қорақалпоғистон Республикаси чорва молларининг гелминтозлари ва прапилазмидозларига қарши даволаш профилактика чоратадбирлари. *Зооветеринария журнали*, 10.
25. Каримов, Б. А., & Гафуров, А. Г. (1984). Лечебная эффективность имизола при пироплазмозе и франсаиеллезе крупного рогатого скота. *Тр. ВИЭВ*, 60, 67.